

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЛАЧНЫХ ДАННЫХ

Уринбоева Мадинахон Абударшиткизи

Магистрант Ташкентского государственного

юридического университета, г.Ташкент

urinbaeva.law@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6583502>

Ключевые слова: информационные технологии, облачные вычисления, конфиденциальность, защита данных, SLA-договора.

По мере развития информационных и коммуникационных технологий вычислительная техника считается пятой по важности полезности после воды, электричества, газа и телефонии¹. Успех Интернета привел к переходу вычислительных возможностей от настольного компьютера человека к компьютерам поставщиков услуг через Интернет. Услуга облачных вычислений — это тенденция предоставления ресурсов ИТ (информационных технологий) по запросу с оплатой по факту использования.

Несмотря на то, что во всем мире облачные технологии распространяются все шире, в Республике Узбекистан они пока мало применяются, в связи с чем законодательство обходит их стороной. Исключением является Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года «**Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» и мерах по ее эффективной реализации**» в соответствии с которым перед Министерством инновационного развития совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций поставлена задача изучить и применить на практике возможности использования в отраслях экономики технологий виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, криптографии, машинного обучения, анализа больших данных и облачного вычисления². Кроме того, национальным оператором связи АК «Узбектелеком» создан облачный дата-центр UZCLOUD (по предоставлению услуг проведения видеоконференций и

¹ Buyya R, Yeo CS, Venugopal S, Broberg J, Brandic I. Облачные вычисления и новые ИТ-платформы: видение, шумиха и реальность для предоставления ИТ-услуг в качестве 5-й полезности. Будущее поколение компьютерных систем 2009; 25: 599–616.

² Указ Президента Республики Узбекистан от 05.10.2020 г. № УП-6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» и мерах по ее эффективной реализации» [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/tj/docs/5031048>

дистанционной работы)³, также появляются иностранные компании, оказывающие услуги в сфере облачных вычислений.

Впервые термин «облачный» сервис был определен Национальным институтом стандартов и технологий США (National Institute of Standards and Technology (NIST), который понимается как модель обеспечения всеобщего и доступного сетевого доступа по запросу к вычислительными ресурсным пулам (например, сервисам, приложениям, сетям, серверам, системам хранения), представленные или выпущенные с минимальными усилиями по управлению и взаимодействию с поставщиком услуг.⁴

Помимо данного определения существует множество определений облачных вычислений, но можно выделить в них общие особенности:

- облачные вычисления обеспечивают гибкий и не зависящий от местоположения пользователя доступ к вычислительным ресурсам, которые быстро и беспрепятственно предоставляются в ответ на запрос.
- услуги (особенно инфраструктура) абстрагируются и виртуализируются (логически изолируются друг от друга, при этом выполняются на одном физическом ресурсе) из одного пула, и совместно используются и другими клиентами.
- взимается плата за доступ к вычислительным системам пропорционально используемым ресурсам.

Облачные вычисления часто классифицируют по трем основным моделям обслуживания:

- Инфраструктура как услуга (IaaS) — вычислительные ресурсы, такие как вычислительная мощность и/или хранилище;
- Платформа как услуга (PaaS) — инструменты для создания (и обычно развертывания) пользовательских приложений.
- Программное обеспечение как услуга (SaaS) — функциональные возможности приложения для конечного пользователя.

Эти сервисы образуют спектр функций от низкоуровневого (IaaS) до высокоуровневого (SaaS) с PaaS между ними. Одна облачная служба может включать в себя несколько уровней поставщиков, о чем клиент не всегда знает. Например, клиенты поставщика услуг хранения данных Dropbox могут рассматривать его как SaaS; в то время как для Dropbox, который

³ "Узбектелеком" запускает в эксплуатацию новый дата-центр "UZCLOUD" от 19 августа 2016 года. [Электронный ресурс]: <https://uzreport.news/technology/uzbektelekom-zapuskaet-v-ekspluatatsiyu-novyyi-data-tsentr-uzcloud>

⁴ NIST Definition of Cloud Computing // URL: <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final>

использует инфраструктуру Amazon IaaS для предоставления своих услуг, Amazon предоставляет IaaS.

Также определены четыре модели развертывания облачных вычислений — частное облако, облако сообщества, общедоступное облако и гибридное облако. Частное облако предназначено исключительно для организаций, а общедоступное облако — для широкой публики. Облако сообщества предназначено для конкретного сообщества, состоящего из нескольких организаций с общими интересами. Гибридное облако представляет собой совокупность облаков. Как частные, так и общественные облака управляются организацией (организациями) или третьей стороной, и могут существовать в помещении или за его пределами; общедоступное облако управляется и принадлежит поставщику облачных услуг. Существуют и другие различные классификации; например, Ruitter и Warnier классифицируют облака на общедоступные облака, частные внешние облака, частные внутренние облака и гибридные облака.⁵ В публичном облаке, облако физически находится за пределами помещений организации, и на одном и том же оборудовании может размещаться несколько облаков. В частных внешних облаках на оборудовании размещается только один конкретный клиент. Это создает лучшую безопасность. В частных внутренних облаках инфраструктура управляется и принадлежит самой организации. Это уменьшает проблему незащищенности общедоступных облаков. Гибридные облака представляют собой комбинацию внутренних и внешних поставщиков.

В связи с отсутствием норм, регулирующих «облачные» сервисы в законодательстве Республики Узбекистан стороны при заключении договоров на предоставление «облачных» услуг (сервисов) руководствуются статьями 354 (свобода договора) и 703 (договор возмездного оказания услуг) Гражданского кодекса Республики Узбекистан.

Также специфика договорных отношений возникающих при использовании облачных вычислений привела к возникновению такого вида договора как SLA-договоры (*Service Level Agreement*), так как наблюдаются не только частно-правовые отношения, но и публичные (обработка персональных данных, безопасность и т.д.). Предметом SLA-договора является подключение клиента к приложению поставщика (провайдера) «облачных» сервисов, а «облачный» провайдер принимает

⁵ Ruitter J, Warnier M. Privacy regulations for cloud computing - compliance and implementation in theory and practice. SPCC 2010.

на себя обязательства по управлению системой, мониторингу трафика и потребностей клиентов, хранение и обработку информации в «облаке»⁶. В сентябре 2012 года Европейская комиссия приняла Стратегию «Раскрытие потенциала облачных вычислений в Европе (Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe)⁷, которая явилась результатом анализа общих политических, нормативных и технологических видов, поощряет использование облачных вычислений во всех секторах европейской экономики. В ней закреплены наиболее важные и актуальные действия, и определяются три ключевых направления: (1) безопасные и справедливые условия контрактов; (2) расчистка большого количества стандартов в сфере облачных вычислений; (3) а также создание европейского «облачного партнерства».

С целью усовершенствования Стратегии 10 декабря 2013 года Европарламент принял Резолюцию для развития облачных сервисов и технологий, которые предусматривали реализации различных вопросов, такие как: «облако» как инструмент роста и занятости; рынок ЕС и «облако»; государственные закупки и закупки инновационных решений; национальные стандарты; права потребителей в «облаке»; интеллектуальная собственность, гражданское право и другое законодательство; а также защита персональных данных, основных прав граждан и правоохранительных органов. В дополнение к общеевропейским директивам и указаниям ЕС, которые применимы к облачным вычислениям, страны ЕС приняли национальные законодательные акты о защите данных и облачных вычислений. Например, в Чехии в 2013 году принят закон о защите персональных данных в «облачных» сервисах, который включает: (1) определения терминов «облачные вычисления», «IaaS», «SaaS», «PaaS», «публичное облако», «Частное облако» и «Гибридное облако», (2) определения контроллера данных и обработчика данных, (3) порядок оценки адекватности уровня защиты, (4) правила, касающиеся передачи персональных данных за пределы Чешской Республики, и (5) разъяснение стандартных условий договоров по использованию облачных данных и обязательных корпоративных правил.

⁶ Елин В.М. «Облачные» услуги и особенности их правового регулирования в Российской Федерации // Информационное право. 2017. № 4. С. 28—33.

⁷Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe. European Commission, Memo/12/713, Brussels, 27 September 2012.

Необходимо отметить Закон о защите данных (Data Protection Act 1998) принятый в 2012 году **Соединенным Королевством** и закрепляющий общие правила, касающиеся облачных данных. Данный Закон в последствии был дополнен руководящими принципами, которыми пользуются компании в вопросах облачных вычислений, таких как, требования к обработке информации в облаке при ICO (три основные типа моделей облачного развертывания (частные, публичные и смешанные)⁸. В странах ЕС вопросы конфиденциальности и защиты данных имеют первостепенное значение при рассмотрении облачных вычислений и это логично, так как предоставление услуг через Интернет приводит во многих случаях к обработке персональных данных. Это создает повторяющиеся проблемы, связанные с применимым правом, определением регулятора и провайдера, их правомочий, условий заключаемых контрактов наоблачные услуги (сервисы) и международной передачей данных.

Требования обеспечения безопасности персональных данных и защиты их целостности является ключевым в указанном выше европейском законодательстве, которое возлагает на оператора обработки данных принять соответствующие технические и организационные меры, необходимые для защиты персональных данных от случайного или незаконного уничтожения, случайной потери, а также от изменения, доступа и любой другой несанкционированной (в том числе хакерской) обработки персональных данных, включая случаи, когда обработка влечет передачу данных по сети Интернет. Такие меры должны обеспечивать уровень безопасности, соответствующий рискам, связанным с обработкой и характером защищаемых данных. Аналогичные положения о безопасности данных содержатся и в национальных законах стран ЕС о защите данных.

При разработке технологий необходимо также учитывать каким образом отразится данное явление на правовом поле. Возможно, это приведет к возникновению совершенно новой юридической проблемы и ранее существовавшие пробелы в законодательстве станут намного заметнее. Что касается защиты конфиденциальности информации при развитии технологий облачных вычислений, то данный вопрос актуален по сей день во всех странах мира. Необходимо также учитывать материальную существующую законодательства и практику зарубежных стран с

⁸ Data Protection Act 1998. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents>

развитыми технологиями и правовыми системами для своевременного реагирования в вопросах защиты конфиденциальности информации в киберпространстве, так как в ближайшем будущем в связи с активным ростом ИТ-технологий для Республики Узбекистан данный вопрос будет актуален.

Библиографические ссылки:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 05.10.2020 г. № УП-6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» и мерах по ее эффективной реализации» [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/ru/docs/5031048>
2. "Узбектелеком" запускает в эксплуатацию новый дата-центр "UZCLOUD" от 19 августа 2016 года. [Электронный ресурс]: <https://uzreport.news/technology/uzbektelekom-zapuskayet-v-ekspluatatsiyu-novyyiy-data-tsentr-uzcloud>
3. Вууя R, Yeо CS, Venugopal S, Broberg J, Brandic I. Облачные вычисления и новые ИТ-платформы: видение, шумиха и реальность для предоставления ИТ-услуг в качестве 5-й полезности. Будущее поколение компьютерных систем 2009; 25: 599–616.
4. NIST Definition of Cloud Computing // URL: <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final>
5. Ruitер J, Warnier M. Privacy regulations for cloud computing - compliance and implementation in theory and practice. *SPCC* 2010.
6. Елин В.М. «Облачные» услуги и особенности их правового регулирования в Российской Федерации // Информационное право. 2017. № 4. С. 28—33.
7. Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe. European Commission, Memo/12/713, Brussels, 27 September 2012.

